

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ARTRITIS REUMATOIDE UTILIZANDO VARIABLES DE PROCESO Y ALGORITMOS EN WEKA

DIANA ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES

Universidad Autónoma de Guerrero.

dannahernandez@uagro.mx

ANTONIO ALARCÓN PAREDES

Universidad Autónoma de Guerrero.

aalarcon@uagro.mx

ARNULFO CATALÁN VILLEGAS

Universidad Autónoma de Guerrero.

catalanvillegas@uagro.mx

RENÉ EDMUNDO CUEVAS VALENCIA

Universidad Autónoma de Guerrero.

reneecuevas@uagro.mx

GUSTAVO ADOLFO ALONSO SILVERIO

Universidad Autónoma de Guerrero.

gsilverio@uagro.mx

RESUMEN

La Artritis Reumatoide es una enfermedad crónica degenerativa cuyos síntomas principales se evidencian en las manos debido a la cantidad de articulaciones que éstas tienen y es padecida principalmente por mujeres. Actualmente los métodos de detección tradicionales suelen ser costosos, no muy accesibles y en ocasiones subjetivos, dependiendo en gran medida de la experiencia del médico que la diagnostica. Como una alternativa a la problemática planteada en el presente trabajo se utilizaron variables de proceso objetivas que de acuerdo a la literatura consultada podrían ayudar en el diagnóstico de la AR, combinándolas con un sistema computacional desarrollado. Éste sistema demostró ser capaz de realizar una clasificación correcta entre los datos de las personas previamente diagnosticadas con AR y las que estaban sanas.

ABSTRACT

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Rheumatoid arthritis is a chronic degenerative disease whose main symptoms are evident in the hands due to the number of joints they have and is mainly suffered by women. Currently traditional detection methods tend to be expensive, not very accessible and sometimes subjective, rely heavily on the experience of the doctor who diagnosed it. As an alternative to the problem presented in the present study, objective process variables were used that according to the literature consulted could help in the diagnosis of RA, combining them with a developed computer system. This system proved to be able to perform a correct classification between the data of people previously diagnosed with RA and those who were healthy.

TÉRMINOS GENERALES

Inteligencia artificial, algoritmos supervisados

PALABRAS CLAVE

Artritis Reumatoide, variables de proceso, sistema computacional

KEYWORDS

Rheumatoid Arthritis, process variables, computational system.

INTRODUCCIÓN

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune y sistémica; su principal órgano blanco es la membrana sinovial; se caracteriza por inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, con posible compromiso sistémico en cualquier momento de su evolución [1].

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México más de un millón de personas padece AR y tres de cada cuatro personas que la presentan son mujeres. Del 100% de las mujeres que padecen esta enfermedad, 75% está en edad productiva (25 y 55 años) [2].

Existen dos tipos de variables que se utilizan para la evaluación de la AR: variables de proceso y variables de resultado. Las variables de proceso miden la actividad de la enfermedad en un momento dado y entre las variables propuestas están las siguientes: medida del dolor, valoración de la actividad por el paciente y el médico, número de articulaciones dolorosas y tumefactas, además de la capacidad funcional [3].

Para diagnosticar la AR, usualmente el médico estudia el historial médico del paciente y le realiza un examen físico, mediante el cual buscará ciertas características de la AR [4], tales como:

- Hinchazón, calor y movilidad limitada de las articulaciones
- Nódulos o bultos bajo la piel
- El patrón de las articulaciones afectadas

Existen pruebas de laboratorio que ayudan en el diagnóstico:

- Tasa de Sedimentación de Eritrocitos
- Factor reumatoideo (FR).

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Otra prueba recurrente para el diagnóstico de la AR es el Cuestionario de Actividades de la vida diaria: el cual incluye ocho “ítems” que se califican en una escala de 4 puntos, donde 1 es “Sin dificultad” y 4 “No puedo hacerlo”; la calificación final es el promedio de las ocho respuestas. Este cuestionario permite evaluar, además la incapacidad funcional, la presencia y duración de la rigidez matutina en minutos y horas, así como la presencia de dolor mediante una escala visual análoga que se califica desde “Ningún dolor” (0) al “Peor dolor que pueda tener” (10) [5].

Este cuestionario tiende a obtener respuestas subjetivas y su eficacia depende en gran medida de la experiencia del médico que lo aplica, y la veracidad del paciente que lo responde, ya que algunos pacientes tienden a mentir exagerando los síntomas con la idea errónea de que entre peores síntomas presenten mejor será la atención que les brinde el médico, o en su defecto, tienden a minimizar los síntomas con la creencia de que se están sintiendo mejor.

Existen también escalas para valorar la actividad de la AR en pacientes que la padecen. Uno de los más relevantes es el DAS28 (Disease activity score), el cual mide la actividad de la AR. El médico calcula el DAS a partir de varias pruebas con ayuda de un instrumento de cálculo especial. Éstas pruebas incluyen el número de articulaciones inflamadas y dolorosas, una valoración de cómo se siente por su enfermedad y los resultados del último análisis de sangre. Los resultados se combinan para dar una puntuación que indican el nivel de actividad de la AR en ese momento y se puede utilizar para tomar decisiones sobre el tratamiento que recibirá. La simplificación de la escala DAS ha conducido al desarrollo de la escala DAS28, en la que sólo se tienen en cuenta 28 articulaciones [6].

En general, las pruebas de laboratorio no son completamente accesibles a todas las personas que las requieren, esto debido a diversos factores entre los que se encuentran los siguientes:

- La instrumentación necesaria para aplicarlas no se encuentra en todos los hospitales, usualmente sólo cuentan con ellas en las unidades especializadas, lo que conlleva que sobre todo en las zonas rurales no cuenten con este servicio.
- En cuanto al costo de las pruebas suele ser variado, las pruebas cuyos resultados no son concluyentes suelen tener precios relativamente accesibles (y usualmente se deben de hacer por lo menos dos de ellas para tener un diagnóstico más certero), sin embargo, las pruebas más especializadas, tales como las radiografías, suelen tener costos muy elevados que no todos pueden pagar.

En México, usualmente para que una persona que sospeche que padece AR, pueda ser diagnosticada tiene que acudir a su centro de salud local para que la evalúe el médico general, si este considera en base a su experiencia que el paciente presenta los síntomas típicos de la enfermedad le extiende un pase médico para que acuda al hospital más cercano, en el área de Reumatología Clínica, una vez ahí, el hospital de acuerdo a la agenda de pacientes del médico le asigna una cita en la cual tienen que pasar aproximadamente de cuatro a seis meses hasta que por fin el paciente puede acudir con el médico especialista, una vez en consulta el médico reumatólogo evalúa a la paciente mediante cuestionarios, pruebas y examen físico similares al DAS28, si considera que los síntomas son consecuentes con la enfermedad le manda a realizar estudios de sangre para confirmar que la paciente padece un tipo de AR. Este proceso en general suele durar aproximadamente un año si se realiza en un hospital público, el tiempo es mucho menor si se realiza en hospitales particulares, aunque el costo es muy elevado.

Es debido a lo antes expuesto que no es sencillo realizar una detección temprana de la AR, ya que además, los que la padecen suelen confundir sus síntomas con malestares pasajeros, o el tiempo que tarda el sistema de salud en darle un diagnóstico definitivo, esto sin contar que si el paciente se encuentra en el centro de salud

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

con un médico inexperto que obvia los síntomas de la AR y diagnóstica cualquier otra enfermedad, ocasionando con ello el avance paulatino de la enfermedad causando un mayor daño en las articulaciones al no ser tratada en tiempo y forma.

Se debe reconocer que es difícil detectar clínicamente en fases tempranas la aparición de AR y diferenciarlas de otras enfermedades autoinmunes, debido a que el daño articular característico de la AR no aparece en fases tempranas, así como algunas pruebas diagnósticas en esta misma etapa salen negativas a pesar de ser positivas, sin embargo, en atención a esto la ACR en colaboración con la EULAR -dos grandes entidades especializadas en el diagnóstico de la artritis- desarrollaron un nuevo enfoque para facilitar la identificación de las personas que se encuentran en el primer estadio de la AR, a fin de evitar que lleguen a presentar los síntomas crónicos típicos de esta enfermedad. Éstos nuevos criterios de clasificación hacen énfasis en la identificación específica de pacientes con una duración relativamente corta de los síntomas que pueden beneficiarse de la implementación temprana de la terapia DMARD o entrada en ensayos clínicos de nuevos agentes prometedores que pueden detener el desarrollo de la enfermedad [7].

Como otra alternativa para tratar de reducir los tiempos y ayudar en el diagnóstico de la enfermedad se determinó desarrollar un sistema accesible, objetivo y funcional utilizando tres variables de proceso estrechamente asociadas a la funcionalidad de la mano de pacientes con AR y que pueden dar un indicador claro del estado de avance de la enfermedad:

- **Atrofia Ósea:** Se refiere a la disminución del tamaño del músculo esquelético, perdiendo así fuerza muscular por razón de que la fuerza del músculo se relaciona con su masa.
- **Temperatura.** Es una técnica que permite medir temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Las imágenes térmicas pueden mostrar gráficamente funciones fisiológicas que estén relacionadas con cambios de temperatura, arrojando como beneficio inmediato la detección de lesiones antes de que sean clínicamente evidentes.
- **Fuerza (de prensión):** Es la fuerza aplicada por la mano al tirar o suspender de los objetos. En medicina este tipo de fuerza es utilizado a menudo como un tipo específico de fuerza de la mano, su propósito es diagnosticar enfermedades, para evaluar y comparar tratamientos, con progresión de documento de la fuerza muscular y para proporcionar retroalimentación durante el proceso de rehabilitación como una medida que indica el nivel de función de la mano.

Para complementar los datos obtenidos se utilizaron dos variables de apoyo: peso y estatura.

La validación de datos se realizó utilizando WEKA, la cual es una plataforma de software para aprendizaje automático y minería de datos, diseñado a base de java, que contiene una colección de algoritmos para realizar un análisis de datos [8].

OBJETIVOS

Desarrollar un sistema computacional que permita clasificar correctamente los datos de personas diagnosticadas con AR y personas sanas, mediante la aplicación de algoritmos con diferentes enfoques contenidos en la plataforma WEKA, utilizando las variables de proceso fuerza de prensión, temperatura y atrofia ósea e imágenes de las manos de mujeres.

METODOLOGÍA

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

En el presente estudio se evaluaron los datos de 120 personas sanas y 120 personas diagnosticadas previamente con AR por un médico reumatólogo mediante el DAS28 y exámenes de sangre.

El sistema desarrollado consta de cinco variables las cuales son: temperatura, fuerza, atrofia ósea, peso y altura de las cuales se extraen los valores cuantificables que posteriormente, se modelaron las variables utilizando clasificadores de datos que se encuentran en WEKA. Ver figura 1.

Figura 1. Esquema general del sistema propuesto.

Para determinar el nivel de fuerza (de presión) tanto de los pacientes diagnosticados con AR como en personas sanas se determinó utilizar el Dinamómetro Camry EH101. Entre las pruebas que realiza está precisamente el de valorar la fuerza muscular.

Su funcionamiento consiste en presionar la mancuerna lo más posible para poder determinar el nivel de fuerza de la persona. La posición en que debe de ser utilizado se muestra en la Figura 2

Figura 2. Posición corporal para el uso del Dinamómetro

La fuerza se determina en base a test realizados por la empresa entre un grupo nutrido de personas que abarcan diferentes rangos de edades, determinando así si una persona tiene un nivel de fuerza débil, normal o fuerte; esto de acuerdo a si es hombre o mujer [10].

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Para determinar la Temperatura en la mano derecha de los pacientes se utilizó una cámara termográfica de la marca SeekThermal, la cual se coloca en el conector de datos de un celular que funcione con el OS Android. La cámara funciona con un software que provee la misma empresa para su uso, cuyo nombre es el mismo de la marca. Éste software proporciona el punto de mayor y menor calor en la imagen junto con su propia escala de colores en base a la temperatura.

Figura 3. Imágen tomada con la cámara termográfica.

Respecto a las imágenes que se utilizaron para determinar las características de las manos de pacientes con AR y de personas “sanas” y obtener así los datos para la variable Atrofia Ósea se construyó una softbox de manufactura casera para poder tener un entorno controlado: se controló el nivel de luz, posición de la mano, distancia de la cámara respecto a la mano. Nuestro softbox casero consistió en una caja de madera cuyas medidas son: 50cm x 50cm x 50cm. En el interior se le puso una tira de leds cubiertas por papel blanco para difuminar la luz, así como también se le realizaron ranuras laterales y del frente a la caja, las cuales fueron cubiertas por cartulina blanca y manta para que el interior fuera más claro.

Figura 4. SoftBox casera.

El Smartphone elegido para realizar la toma de fotos fue un Iphone 5, en el cual se configuró la aplicación cámara –nativa del Iphone– para tomar las imágenes con la opción “Cuadrada”, para que las imágenes tuvieran un tamaño de 2448 x 2448 pixeles y un peso aproximado de 1mb.

Para poder acceder a los pacientes diagnosticados con AR se realizó un convenio de colaboración entre la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas (ambas pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guerrero) y el departamento de Reumatología del Hospital General “Raymundo Abarca

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

Alarcón” ubicado en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. El convenio permitió el poder acceder a los pacientes diagnosticados previamente por el especialista reumatólogo Dr. José Eduardo Navarro Zarza, quienes asistían a su consulta los días martes y jueves de cada semana.

TOMA DE MUESTRAS

Los datos de interés que se requirieron de las participantes fueron los siguientes: Nombre de la participante, edad, peso, estatura y nivel de fuerza, así como especificar si estaban sanas o con AR. Los cuales una vez obtenidos se vaciaron en una base de datos creada para tal fin.

El procedimiento para la adquisición de datos fue el siguiente:

- Preguntarles nombre y edad.
- Pesarlas y medir su estatura.
- Tomar las imágenes termográficas colocando su mano sobre una superficie plana.
- Tomar las imágenes utilizando la softbox.
- Preguntar a las participantes cuál era su mano predominante, indicarles que adoptaran la posición mostrada en la figura 2 y por último proceder a determinar su nivel de fuerza en la mano especificada.

Los datos obtenidos fueron almacenados en la base de datos antes mencionadas, a cada participante se le asignó un número, el cual debía coincidir con la nomenclatura de las imágenes. El modelado de las variables se realizó con el programa WEKA, motivo por el cual la base de datos fue convertida al formato “.arff” para poder realizar la clasificación y análisis de los datos.

RESULTADOS

En WEKA, en conjunto con el método de validación Leave one out, y el análisis de datos (información obtenida con las cinco variables ya descritas, utilizando las imágenes obtenidas con la variable atrofia ósea) con 45 algoritmos contenidos en esta plataforma se determinaron los 9 algoritmos con mejores resultados que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de Algoritmos utilizados en WEKA con imágenes normales y las restantes variables de proceso.

#	Classifier	Sensitivity	Specificity	ROC	Accurac y
1	SMO	0.907	0.908	0.908	90.7563
2	RandomFor est	0.921	0.895	0.957	90.7563
3	SGD	0.898	0.900	0.899	89.9160
4	MultiClass ClassifierU	0.898	0.900	0.899	89.9160

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

	pdateable				
5	MultilayerPerceptron	0.890	0.892	0.943	89.0756
6	LogitBoost	0.876	0.897	0.958	88.6555
7	SimpleLogistic	0.875	0.89	0.964	88.2353
8	Bagging	0.902	0.865	0.943	88.2353
9	RandomCommittee	0.881	0.883	0.932	88.2353

En cuanto a las imágenes termográficas combinadas con las demás variables, los 9 algoritmos que tuvieron mejores resultados se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados de Algoritmos utilizados en WEKA con imágenes termográficas y las restantes variables de proceso.

#	Classifier	Sensitivity	Specificity	ROC	Accuracy
1	SMO	0.952	0.865	0.903	90.3361
2	VotedPerceptron	0.893	0.857	0.893	87.3950
3	RandomSubspace	0.879	0.869	0.928	87.3950
4	SGD	0.892	0.850	0.869	86.9748
5	MultiClassClassifierUpdateable	0.892	0.850	0.869	86.9748
6	RandomForest	0.899	0.845	0.933	86.9748
7	AdaBoostM1	0.858	0.873	0.937	86.5546
8	IterativeClassifierOptimizer	0.846	0.848	0.930	86.1345
9	MultilayerPerceptron	0.862	0.852	0.931	85.7143

Analizando ambas tablas se puede apreciar que el algoritmo SMO tiene una mayor exactitud con un 90.7563% en la primer tabla y en la segunda 90.3361%, empatado en la primer tabla con el algoritmo RandomForest, sin embargo, la curva ROC de éste último es superior con un 0.957% y la sensibilidad con un 0.921%. En la tabla dos se invierten los papeles, ya que es aquí donde el SMO tiene una sensibilidad de 0.952%, la mejor de todos los algoritmos.

CICOM 2017

7º Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

En la tabla dos, el algoritmo VotedPerceptron es el segundo con una exactitud del 87.3950, empatado en resultados con el RandomSubSpace, sin embargo, es el primero quien tiene una mayor especificidad con un 0.893%.

Finalmente, los algoritmos pertenecientes al grupo “Function” de WEKA son los que predominan en ambas tablas con algunos de los mejores resultados.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se clasificaron los datos de las personas diagnosticadas con diferentes grados de AR y de personas sanas, utilizando variables de proceso, las cuales se analizaron utilizando algoritmos contenidos en la plataforma de WEKA. Éstas variables al ser objetivas y no depender del estado de ánimo de los pacientes, contribuyeron a que los resultados fueran totalmente objetivos. De los 45 algoritmos utilizados para analizar los datos los que tuvieron una mayor exactitud fueron: SMO (90.7563%), RandomForest (90.7563%), SGD (89.9160%), VotedPerceptron (87.3950%) y RandomSubSpace (87.3950%); siendo el SMO el que con un 90.7563% y 90.3361%, demostró una mayor exactitud, con una AUC de 0.980% y 0.903.

De hecho, los algoritmos agrupados en la sección “Function” fueron los predominantes en ambas tablas con resultados sobresalientes.

Este sistema puede ser aplicado en los centros de salud como apoyo para un primer reconocimiento de la enfermedad, para disminuir tiempo en la cadena de diagnóstico. Ya que es un sistema de detección accesible, objetivo y portátil de fácil implementación, cuyo diagnóstico debe de ser corroborado por el médico especialista.

REFERENCIAS

- [1] Sánchez, E. N. (2006). Evaluación de la artritis reumatoide por técnicas de imagen: ecografía. *Reumatología Clínica*, 2, S13-S17.
- [2] Anónimo. (Julio 03 de 2015). Grupo Fórmula. Obtenido de: <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=515168&idFC=2015>
- [3] Balsa, A., Villaverde, V., & Martín-Mola, E. (2002). Índices de actividad y mejoría en la artritis reumatoide. *Rev Esp Reumatol*, 1(1), pp. 4-8.
- [4] Anónimo. (Junio 15 de 2016). ArthritisFoundation. Obtenido de: <http://espanol.arthritis.org/espanol/disease-center/arthritis-reumatoide/>
- [5] Vinaccia, S., Cadena, J., Juárez, F., Contreras, F., & Anaya, J. M. (2004). Relaciones entre variables sociodemográficas, incapacidad funcional, dolor y desesperanza aprendida en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 4(1). pp. 91-103
- [6] Belmonte Serrano, M. Á. (2008). ¿Es la puntuación DAS28 el método más adecuado para estimar la actividad de la artritis reumatoide? Consideraciones clinimétricas y escenarios de simulación. *Reumatología Clínica*, 4(5), pp.183-190.
- [7] Aletaha, D., Neogi, T., Silman, A. J., Funovits, J., Felson, D. T., Bingham, C. O., ... & Combe, B. (2010). 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Arthritis & Rheumatology*, 62(9), pp. 2569-2581.

CICOM 2017

7° Congreso Internacional de computación

México - Colombia

XVII Jornada Académica en Inteligencia Artificial

Septiembre 28, 29 y 30 de 2017 Colombia

- [8] Córdoba Fallas, L. (Junio 16 de 2011). Minería de datos. Obtenido de: <http://cor-mineriadedatos.blogspot.mx/2011/06/weka.html>